

LA INFLUENCIA DE LA DANZA RUSA A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Carmen Giménez Morte
Valencia

A principios de siglo, mientras que en Rusia se mantiene el academicismo y perfeccionamiento de la técnica de danza clásica de los Ballets Imperiales creados por Petipa en 1869, en Europa se produce un período de vacío coreográfico. Los Ballets Rusos de Diaghilev marcarán la renovación de la danza y serán el inicio del renacimiento del bailarín masculino como protagonista de las coreografías, ya que desde el siglo XIX con los ballets románticos, el papel del bailarín se había reducido a simple porteador de la bailarina. Diaghilev (1872-1929) apasionado de la música y la pintura rusas y relacionado con la más alta sociedad, se integra en un círculo de jóvenes artistas que se reunían a discutir las últimas novedades pictóricas llegadas de París. En los primeros meses de 1908 se reunían en casa de Diaghilev decidiendo montar un ballet típicamente ruso para darlo a conocer a toda Europa.

Diaghilev conoció al joven pintor Alejandro Benois en los momentos iniciales de la formación de la compañía. Benois, con los años, sería uno de sus más fieles consejeros además de realizar varios decorados para los Ballets Rusos. Poco después se integraría en el grupo León Bakst, alumno de la Escuela de Bellas Artes de San Petesburgo, que terminaba de ampliar sus estudios en París.

Diaghilev, logra presentar en el Chatelet de París el 1 de mayo de 1909 la primera representación de los Ballets Rusos con bailarines formados en el Teatro Marynsky de San Petesburgo y del Teatro Imperial de Moscú. Figuraban en el programa seis ballets de Fokine en los que ya se aprecian los intereses de esta compañía: la recuperación del folklore ruso con *El príncipe Igor*, la relación de la danza con la literatura en el ballet *El Pabellón de Armida* cuyo argumento está inspirado en la novela *Omphale* de Teophile Gautier, el gusto por otras culturas con *Una noche con Cleopatra* o con *Las Orientales*, y la tradicional estética romántica en el ballet *Las Sílides*.

Para Diaghilev la danza es el punto de confluencia de todas las artes y por ello da gran importancia a la escenografía y el vestuario. Artistas rusos como Benois, León Bakst, Larionov o Gontcharova, y otros españoles como Picasso, Sert o Pruna, realizaron decorados y diseños para su compañía. Los bailarines estaban obligados a maquillarse y vestirse de acuerdo a lo diseñado por el dibujante de vestuario, siempre en conjunto con los decorados y la coreografía. Esta colaboración marcará el estilo colorista y pintoresco de los Ballets de Diaghilev, que causaron gran expectación entre el público entendido y numerosos comentarios en artículos periodísticos⁷⁸.

Sus ballets ya no ocupan una función completa como ocurría en los ballets del siglo XIX que se dividían en varios actos al estilo de las obras teatrales o de

la ópera, sino que presenta ballets cortos, de diez o veinte minutos de duración, generalmente en un sólo acto. La corta duración se debe a las necesidades de una compañía itinerante que está financiada por las aportaciones de la aristocracia y la burguesía de cada ciudad europea en la que presentan su espectáculo.

No hay que olvidar las novedades coreográficas que aportan Fokine, Nijinsky, Massine, Nijinska y Balanchine, quienes reciben variadas influencias. Estas influencias provienen de la improvisación y la libertad de movimientos de la danza de la norteamericana Isadora Duncan, también de los estudios rítmicos y anatómicos de Jacques Dalcroze, y de las danzas orientales. Los coreógrafos de los Ballets de Diaghilev, formados en la tradición de las escuelas rusas del Kirov y el Bolchoi, pretenden con sus espectáculos acercar las danzas tradicionales y folklóricas de su país a la danza clásica. Estos ballets reúnen la pantomima, el folkllore, la acrobacia y la danza académica.

La música adquiere gran importancia, algunas se realizan expresamente para cada ballet, destacando la modernidad y calidad de Stravinsky. Utilizan la estructura musical para sus coreografías a pesar de que para ellos la música sólo acompaña a la danza e intentan independizar su arte del sentimiento que produce la obra musical pues entienden que la danza es un arte autónomo.

Artistas bailarines de gran talla como Massine, Nijinska, Karsavina o Anna Pavlova, serán contratados por Diaghilev en las siguientes visitas a la capital francesa, para interpretar los nuevos ballets. Entre ellos destacan dos: *El Carnaval* -que alcanzó gran éxito y "fue utilizado por artistas como Ordoño de Rosales, Charpentier-Mio y Paul Scheurich, que lo inmortalizaron en bronce, bajorrelieves y porcelanas de Meissen"⁷⁹-, y el gran éxito de Stravinsky y Fokine *El pájaro de fuego*, estrenado en 1910 y que continúa representándose hoy en día.

En la tercera temporada parisina se estrenaron entre otros *Petrushka*⁸⁰ (uno de los primeros ballets donde se intenta profundizar en la psicología de los personajes), *Narciso*⁸¹ y *El espectro de la Rosa*, basado en un poema de Teophile Gautier con coreografía de Fokine, que fue la consagración de Nijinsky como bailarín.

La compañía de los Ballets Rusos de Diaghilev despierta interés en los ambientes artísticos y literarios parisinos⁸² debido a las tres temporadas realizadas en esta ciudad. El éxito en París proporciona a la compañía la posibilidad de realizar giras artísticas por Europa y América.

El coreógrafo y bailarín **Fokine** (1880-1942), nacido en San Petesburgo, trabaja para Diaghilev entre los años 1909 y 1912, Entre sus coreografías destacan: *El dios azul* (1912) ballet en el que se percibe la influencia de los Ballets Siameses sobre todo en las posiciones de los brazos; *Petrushka* (1911), donde Nijinsky se atreve por primera vez a interpretar un papel de anti-héroe, el del títere triste y desgraciado; *La leyenda de José* (1914) con decorados del español José María Sert. Pedagogo excepcional, Fokine, dio la misma importancia a los movimientos técnicos que a la improvisación, interesándose sobre todo por el

desarrollo de la creatividad y la expresión, claro antecedente de los intereses de la danza moderna. Sus ideas sobre la danza eran más avanzadas que las de sus maestros pues no le interesaba tanto el virtuosismo y el perfeccionamiento como inventar formas nuevas. Fokine viaja a Rusia al ser nombrado primer maestro de ballet del Teatro Maryinsky y más tarde continúa su labor en el Ballet de Montecarlo dirigido por René Blum, con coreografías como *Don Juan o el Convidado de piedra*, estrenada en 1936. En 1940 publica sus teorías sobre la danza en el "Times", resumiéndolas en cuatro puntos que siguen siendo válidos para la danza contemporánea: la invención de nuevos movimientos, la importancia de la música y de la expresión dramática, la independencia de la danza de las demás artes y por último, la total libertad de músicos y decoradores en la composición del ballet.

La bailarina **Tamara Karsavina** colabora en la expansión de la danza rusa por Europa conectando con el ballet inglés ya que al casarse con un diplomático, fija su residencia en Londres y funda una escuela en la que enseña el estilo de danza de su país. Junto a Fokine y Nijinsky es una de las estrellas de Diaghilev, destacando por su gran suavidad de movimientos y expresividad. Interpretó numerosas coreografías entre las que destacamos su interpretación de la mujer del molinero en *El sombrero de tres picos* (1919), ballet coreografiado por Massine con decorados de Picasso y música de Manuel de Falla;

Nijinsky fue un excelente bailarín y un coreógrafo innovador con su pieza titulada *La siesta de un fauno*. Con *El Fauno*, Nijinsky es reconocido como el coreógrafo inaugurador de la escuela moderna. Su ballet *Juegos*, basado en el tenis y en los flirteos amorosos, fue uno de los primeros en utilizar los movimientos deportivos como danza. Para Gino Tani, esta coreografía tiene "puntos de contacto con las tendencias más nuevas de la pintura ya que busca la síntesis por caminos de la simplificación geométrica"⁸³.

Su tercer ballet, *La Consagración de la Primavera*, no fue entendido por el público quien no dejó terminar la representación el día del estreno en París. Los decorados y vestuario fueron de Roerich y la música de Stravinsky. Con este ballet, que trataba de ser una especie de epopeya de la nación rusa, Nijinsky es uno de los primeros coreógrafos que expresa claramente su deseo de crear un "teatro de la danza"⁸⁴.

Si a los creadores de danza contemporánea hay que reconocerles su interés en acercar la danza al teatro, Nijinsky se perfila como el pionero al ser el coreógrafo que más se ha acercado a los métodos teatrales para elaborar sus espectáculos. Por esta razón sus ideas coreográficas son un antecedente de la danza moderna que quiere expresar sentimientos a través del movimiento al igual que los pintores que tratan las formas y colores para despertar sensaciones en el espectador.

Nijinska, hermana de Nijinsky, comienza su carrera siendo una de las bailarinas de la compañía de Diaghilev. Más tarde será una coreógrafa novedosa por su manera de crear el movimiento y por la elección de temas para sus ballets que atañen a la influencia de la sociedad sobre la libertad individual. Su ballet en cuatro cuadros, *Noces*, estrenado en 1923 con música de Stravinsky

y decorados de Natalia Gontcharova es una pieza cargada de simbología expresionista que hunde sus raíces en el folclore ruso y denuncia la falta de libertad de la mujer. En 1922 se estrena *Renard*, basado en una fábula popular. Sus personajes son animales cuyo vestuario y decorado fue creado por Larionov con música de Stravinsky. La coreografía de Nijinska se basa en la danza académica y en algunos de los movimientos que utiliza se reconoce la influencia de la técnica de Dalcroze. En *Les Biches*, pieza realizada en colaboración con otra mujer, Marie Laurencin, quien realiza los vestuarios y decorados, Nijinska introduce pasos de bailes de salón que estaban de moda junto a la más pura danza académica. Estrenado en 1924, lo repuso para los Ballets del Marqués de Cuevas en 1947, y para el Royal Ballet en 1964.

En otro de sus ballets, *Romeo y Julieta*, los artistas surrealistas Marx Ernst y Joan Miró realizaron dos telones que aparecían en la última escena y que no representaban un tema figurativo relacionado con la acción. Pasi, historiador de danza, cuenta la anécdota de que al reponerse la obra poco después de su estreno en París, los dirigentes del movimiento surrealista André Bretón y Louis Aragón intentaron boicotear la representación con octavillas y gritos al no aprobar la participación de Ernst y Miró en lo que ellos llamaban la empresa capitalista de Diaghilev. Tuvo que intervenir la policía para disolver esta protesta pero este incidente despertó la curiosidad del público que agotó las entradas para ver el *Romeo y Julieta* de Nijinska.

En 1928 coreografía el *Bolero* de Ravel, bailado por Ida Rubinstein y ambientado en una taberna andaluza, y *El Beso del Hada*. Una de sus mejores coreografías fue *El tren azul*, con vestuario de Coco Chanel, telón inspirado en una pintura de Picasso representando a mujeres corriendo por la playa, con libreto de Jean Cocteau, y música de Milhaud.

"La coreografía, totalmente basada en los movimientos característicos de la natación, del golf, del tenis y de los juegos de playa en general" 85.

Siguiendo la tradición clásica rusa, la bailarina **Anna Pavlova** fue la preferida por el público más tradicional que la admiraba por su técnica perfecta y por el sentimiento reflejado en su interpretación. Su colaboración con Diaghilev duró poco al tener conceptos sobre la danza diferentes, ella rechazaba cualquier innovación y decía no entender la música de Stravinsky, negándose a intervenir en el ballet *El pájaro de fuego*. El gran triunfo de la *prima ballerina* Anna Pavlova fue su interpretación de la *Muerte del cisne* coreografiada para ella por Fokine. Potenció la afición por la danza en todo el mundo debido a las numerosas giras que realizó tanto en Europa como América. Su concepción de la danza, más cercana al clasicismo y a sus maestros, le hizo ser más fiel al repertorio de Perrot, Legat, Ivanov y Petipa, que a las innovaciones de los Ballets Rusos.

En cuanto a **Massine**, contratado por Diaghilev cuando despidió a Nijinsky por casarse en el barco que llevaba a la compañía a una gira por América del Sur, fue bailarín de la *Leyenda de José* de Fokine y con el tiempo coreógrafo de los Ballets Rusos. Al morir Diaghilev y disolverse su compañía, trabajó en la Scala de Milán y de 1932 a 1937 fue coreógrafo de los ballets de Montecarlo. Su

y decorados de Natalia Gontcharova es una pieza cargada de simbología expresionista que hunde sus raíces en el folklore ruso y denuncia la falta de libertad de la mujer. En 1922 se estrena *Renard*, basado en una fábula popular. Sus personajes son animales cuyo vestuario y decorado fue creado por Larionov con música de Stravinsky. La coreografía de Nijinska se basa en la danza académica y en algunos de los movimientos que utiliza se reconoce la influencia de la técnica de Dalcroze. En *Les Biches*, pieza realizada en colaboración con otra mujer, Marie Laurencin, quien realiza los vestuarios y decorados, Nijinska introduce pasos de bailes de salón que estaban de moda junto a la más pura danza académica. Estrenado en 1924, lo repuso para los Ballets del Marqués de Cuevas en 1947, y para el Royal Ballet en 1964.

En otro de sus ballets, *Romeo y Julieta*, los artistas surrealistas Marx Ernst y Joan Miró realizaron dos telones que aparecían en la última escena y que no representaban un tema figurativo relacionado con la acción. Pasi, historiador de danza, cuenta la anécdota de que al reponerse la obra poco después de su estreno en París, los dirigentes del movimiento surrealista André Bretón y Louis Aragón intentaron boicotear la representación con octavillas y gritos al no aprobar la participación de Ernst y Miró en lo que ellos llamaban la empresa capitalista de Diaghilev. Tuvo que intervenir la policía para disolver esta protesta pero este incidente despertó la curiosidad del público que agotó las entradas para ver el *Romeo y Julieta* de Nijinska.

En 1928 coreografía el *Bolero* de Ravel, bailado por Ida Rubinstein y ambientado en una taberna andaluza, y *El Beso del Hada*. Una de sus mejores coreografías fue *El tren azul*, con vestuario de Coco Chanel, telón inspirado en una pintura de Picasso representando a mujeres corriendo por la playa, con libreto de Jean Cocteau, y música de Milhaud.

"La coreografía, totalmente basada en los movimientos característicos de la natación, del golf, del tenis y de los juegos de playa en general" 85.

Siguiendo la tradición clásica rusa, la bailarina **Anna Pavlova** fue la preferida por el público más tradicional que la admiraba por su técnica perfecta y por el sentimiento reflejado en su interpretación. Su colaboración con Diaghilev duró poco al tener conceptos sobre la danza diferentes, ella rechazaba cualquier innovación y decía no entender la música de Stravinsky, negándose a intervenir en el ballet *El pájaro de fuego*. El gran triunfo de la *prima ballerina* Anna Pavlova fue su interpretación de la *Muerte del cisne* coreografiada para ella por Fokine. Potenció la afición por la danzas en todo el mundo debido a las numerosas giras que realizó tanto en Europa como América. Su concepción de la danza, más cercana al clasicismo y a sus maestros, le hizo ser más fiel al repertorio de Perrot, Legat, Ivanov y Petipa, que a las innovaciones de los Ballets Rusos.

En cuanto a **Massine**, contratado por Diaghilev cuando despidió a Nijinsky por casarse en el barco que llevaba a la compañía a una gira por América del Sur, fue bailarín de la *Leyenda de José* de Fokine y con el tiempo coreógrafo de los Ballets Rusos. Al morir Diaghilev y disolverse su compañía, trabajó en la Scala de Milán y de 1932 a 1937 fue coreógrafo de los ballets de Montecarlo. Su

Massine viajó a EE.UU., fundó su propia compañía y colaboró en películas musicales como *Las zapatillas rojas*, *Carrusel napolitano* y *Los cuentos de Hoffmann*. De 1938 a 1943 fue el director artístico de la compañía de René Blum y a partir de 1949 trabajó en la compañía del Marqués de Cuevas. También escribió un libro de notación de danza en un nuevo intento de fijar un método que permitiese tanto componer los ballets como recordar las coreografías. En 1956 coreografió *Mario y el mago*, creación de Luchino Visconti para el teatro de la Scala, donde combinó mimo, música canto y recitación. Visconti escribió el libreto basado en la novela de Thomas Mann.

Otro bailarín de los Ballets Rusos que influyó en la difusión de la danza clásica en EE.UU. fue Dolin. Después de su colaboración con los ballets de Diaghilev, fundó varias compañías en Gran Bretaña que se convertirían en el prestigioso London Festival Ballet y al trasladarse a EE.UU. contribuyó a la fundación del American Ballet Theatre.

Otro renovador del arte coreográfico fue Balanchine, que estrenó su primera coreografía en los ballets Rusos a finales de 1925. Titulada *Barabau* su pieza se basa en una poesía infantil italiana y los decorados fueron diseñados por Utrillo. Al año siguiente se estrena con música de Satie *Jack in the box* (La caja de sorpresa), una suite en tres danzas cómica donde las nubes "recortadas en cartón y movidas por mimos"⁸⁸ que se trasladaban por el foro, fueron obra de André Derain. El éxito de otro de sus ballets, *La Gata*, fue debido sobre todo a los decorados y vestuario en material transparente de Pevsner y Gabo. Los protagonistas son siete bailarines y una bailarina, destacando esta coreografía por otra innovación: la recuperada importancia de la danza masculina.

Con su *Apolo Musageta* se inaugura la danza neoclásica que funde elementos de la danza académica con la linealidad y geometría de cuerpos más propios del gusto moderno. La combinación entre la coreografía de Balanchine para tres bailarinas y un bailarín, con inéditas maneras de elevaciones, combinación de pasos y formas, junto con la música para instrumentos de arco de Stravinsky, logran construir una estructura conjunta armónica y racional. A pesar de que se destacan las coreografías de Balanchine por el paso al neoclasicismo musical y dancístico con *Apolo Musageta*, algunas veces la composición escenográfica ha predominado sobre la coreográfica. Esto sucedió con la escenografía de Chirico para la pieza titulada *Le Bal* (El Baile) que alcanzó tal éxito que eclipsó la coreografía de Balanchine. En otro de sus ballets, *El hijo pródigo* basado en el relato bíblico, el expresionismo hace su aparición y "lo grotesco, admirablemente expresado por la música de Prokofiev, prevalece sobre lo sagrado"⁸⁹. Balanchine utiliza el sentido de lo monstruoso, del cuerpo fragmentado impregnado de reminiscencias populares, en la bestia diseñada por Georges Rouault.

Balanchine se instala en EE.UU. y una vez fundada, junto a Lincoln Kirstein, y M. Warburg, la American Ballet School de la que surgirá entre otros el New York City Ballet, crea uno de sus mayores logros, *Serenade*, ballet sin argumento narrativo, sin decorados y con los bailarines simplemente vestidos con mallas y maillots de trabajo en azul celeste, igual que el ciclorama del fondo. Es un inicio

de la utilización del azar al realizar una coreografía, ya que Balanchine incluía lo que sucedía en los ensayos de forma imprevista. Que una bailarina cayese al suelo, o llegase tarde, o que en una clase tuviese a nueve alumnos y en otra a seis, era utilizado por el coreógrafo como un elemento coreográfico más.

Las últimas representaciones de los Ballets Rusos fueron coreografiadas por Serge Lifar quien nos ha dejado escritos de su testimonio sobre la importancia de los ballets de Diaghilev en los primeros años del siglo XX, relacionándolos con los movimientos artísticos de vanguardia y con otras artes. Con sus palabras, termina esta comunicación:

"El modernismo de los Ballets Rusos se debe a que en ellos aparece el cubismo, el surrealismo, la gimnasia rítmica de J. Dalcroze, los deportes, el cinematógrafo, cuyo efecto de "ralentí" fue muy utilizado, el maquinismo, el exotismo, el primitivismo negro, la acrobacia, el music-hall y el constructivismo soviético ..."90